

**IMOM BUXORIYNING “AL-ADAB AL-MUFRAD” ASARIDAGI
IJTIMOIY-TARBIYAVIY MASALALAR**

Oriental universiteti

Tarix kafedrası dotsent v.b.

Alijonova Gulnozaxon Muxammad qizi,

Yoqubbekova Komila

Sharq tillari kafedrası 308-guruh o'quvchisi

Annotatsiya: IX-XII asrlar Sharq renessansi dunyo xalqlari ilm-fani rivojida o'ziga xos ahamiyat kasb etgan sivilizatsiyalardan biri hisoblanadi. Movarounnahr hududidan yetishib chiqqan buyuk allomalar ham diniy ham dunyoviy ilm-fan taraqqiyotida munosib iz qoldirgan. Ushbu maqolada mana shunday olimlardan biri bo'lmish Imom Buxoriyning “Al-Adab Al-Mufrad” asaridagi ijtimoiy-tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan masalalar tadqiq qilingan.

Kalit so'zlar: Imom Buxoriy, Al-Adab Al-Mufrad, tarbiya, ijtimoiy masalalar, axloq, hadis.

Imom Buxoriy o'zining “Al-Adab Al-Mufrad” asarida odob va tarbiyaga oid hadislarni to'plagan. Ushbu asar, islomiy va dunyoviy qadriyatlarning uyg'unligini yoritib, hozirgi zamon axloqiy-tarbiyaviy muammolarini hal etishda katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda yosh avlodni tarbiyalash va ularning ijobiy fazilatlarini shakllantirish, jamiyatning baxtli va barkamol bo'lishiga asos yaratadi.

“Al-Adab Al-Mufrad” asari 1322 ta hadis va xabarlarini o'z ichiga oladi. Undagi odob va axloq masalalari islomiy va dunyoviy qarashlar nuqtai nazaridan muhim o'rinni egallaydi. Shu nuqtai nazardan, undagi hadislar ijtimoiy mohiyatga ega bo'lib, yoshlarni tarbiyalashda va axloqiy masalalarni tahlil qilishda qimmatli manba hisoblanadi.

“Al-Adab Al-Mufrad” asarida payg'ambarimiz Muhammad (s.a.v) tomonidan rivoyat qilingan hadislar jamlangan bo'lib, ular orqali odob, tarbiya va

axloqiy fazilatlar yoritilgan. Asarda zulm, yaxshilik, hamjihatlik va insoniy munosabatlar kabi mavzularga alohida urg'u berilgan.

Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning: “Alloh bandalarim! Men zulm qilmoqni o‘zimga harom qilganman va sizlarga ham harom qildim. Binobarin, sizlar bir-birlaringizga zulm qilmangizlar” degan hadislaridan kelib chiqib, insoniy fazilatlarining muhimligi va jamiyatdagi tinchlikning ahamiyati haqida fikr yuritiladi.

Bugungi kunda bugun yurtimizda diniy-ma'rifiy sohaga katta e'tibor berilmoqda, yoshlarni ajdodlarimizga munosib avlod etib tarbiyalash maqsadida turli ilm maskanlari, markazlar tashkil etilmoqda, bu borada ulkan ishlar qilinmoqda. Islom diniga ulkan hissa qo'shgan buyuk allomalarimizning benazir merosini ilmiy asosda chuqur o'rganish, muqaddas yurtimiz zamini azal-azaldan ulug' allomalar, aziz avliyolar vatani bo'lib kelganini yurtdoshlarimiz va xalqaro jamoatchilik o'rtasida keng targ'ib qilish, milliy-diniy qadriyatlarimizni asrab-avaylash va rivojlantirish, shu asosda yosh avlodni ezgu g'oyalar ruhida tarbiyalash, ularning qalbida Vatanga muhabbat va sadoqat tuyg'usini kuchaytirish bosh g'oyamizga aylandi. Buyuk allomalar ilmiy merosini fan sohalari bo'yicha o'rganish – kunning dolzarb vazifalaridan biridir. Bu haqida 2017-yilning 24-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ'ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori e'lon qilindi. Ushbu Qarorda “Mustaqillik yillarida xalqimizning qadimiy tarixi va boy madaniyatini tiklash, buyuk allomalarimiz, aziz-avliyolarimizning ilmiy, diniy va ma'naviy merosini har tomonlama chuqur o'rganish va targ'ib etish, muqaddas qadamjolarini obod qilish, yosh avlodni ularning ezgu an'analari ruhida tarbiyalash bo'yicha ulkan ishlar amalga oshirildi va izchil davom ettirilmoqda”[1], – deya alohida ta'kidlab o'tilgan.

Darhaqiqat, o'tgan yillar davomida yurtimizda yashab o'tgan ulug' allomalar hayoti va ijodini o'rganishga katta e'tibor qaratildi. Ana shunday

buuyk allomalarimizdan biri xalqimizning tarixi va madaniyatini yuksaltirishga, islom dini va hadisshunoslik rivojiga beqiyos hissa qo'shgan alloma Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Imom Buxoriydir. U bugungi avlod uchun ham namuna va ibrat bo'la oladi. Ismoil Imom Buxoriyning asarlari bebaho boylik bo'lib qolgan ilm xazinasidir. Unda kishilik jamiyatining rivoji uchun zarur bo'lgan sifatlarning barchasi mujassam ekanligini ko'ramiz. Ayniqsa, Uchinchi Uyg'onish davri deb nisbat berilayotgan bugungi kunda bu ma'naviy merosga ehtiyojimiz katta. Imom Buxoriy hazratlarining boy ilmiy meroslari va u zotning islom olamida tutgan bemisl o'rinlarini keng jamoatchilikka tanitish ishlariga doir Prezident hamda hukumat qarorlari qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 27-mart kuni qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora tadbirlari to'g'risida"gi 2855-sonli Qarori buning yaqqol misoli bo'la oladi [2] Mazkur Qarordan ko'zlangan maqsad buyuk vatandoshimiz, hadis ilmining sultoni Imom Buxoriyning boy merosi, u zotning jahon sivilizatsiyasi, ilm-fan taraqqiyoti rivojiga qo'shgan bebaho hissasini chuqur tadqiq etish va keng targ'ib qilish, yosh avlodni millatlar va dinlararo bag'rikenglik, o'zaro hurmat, tinch-totuv hayotni qadrlash va mustahkamlash ruhida tarbiyalash, shuningdek, xalqaro miqyosdagi ma'naviy-ma'rifiy muloqot va hamkorlikni kuchaytirishdan iborat. Imom Muhammad ibn Ismoil Imom Buxoriy islom olamida o'ziga xos alohida hurmat va e'tiborga sazovor, musulmon yurtlari ichida bizga faxr bag'ishlovchi buyuk ajdoddir. Bu zotning ilm yo'lida chekkan riyozatlari, hadis ilmining rivojiga qo'shgan hissalarini hamda yaratgan asarlari butun dunyoda tillardan tillarga doston bo'lgan.

Islom dinining birinchi muqaddas manbasi bo'lmish Qur'oni Karimdan keyingi o'rinda turuvchi "Al-Jome' As-sahih" hadislar to'plami ham shu ulug' zotning ko'p yillik ilmiy faoliyatlari va bu yo'ldagi ixloslari, islom ummatiga nisbatan tutgan xolis yondashuvlarining mahsulidir. Imom Buxoriy o'rta asrlar

sharoitida bir millionga yaqin hadisni dunyo bo'ylab tarqalib ketgan minglab roviylardan birma-bir yozib olib, tekshirib, tasniflab kitoblar ta'lif etish bugungi texnika va keng imkoniyatlar asrida ham hech kimga nasib etmayotgan buyuk xizmat va sharafdir. Bu buyuk muhaddis roviy va isnodlari bilan yoddan bilgan shuncha hadislardan 7,5 mingga yaqinini o'z "Al-Jome' As-sahih" kitobida bayon etgan, ushbu kitob esa islom olamida eng ishonchli hadis to'plami hisoblanadi [3]. Imom Buxoriyning "Al-adab al-mufrad" (Odob durdonalari) asarini tarbiya jarayonida muhim manba sifatida o'rganish maqsadida Shayx Muhammad Sodik Muhammad Yusuf rohimahulloh tomonidan "Al-Adab al-Mufrad (Odoblar xazinasi)"ning sharhi (to'rt tom dan iborat) tarzida nashr etilgan.

Respublikamiz olimlaridan O.Yusupov, B.Amonov, N.Qobilov, Shodiyor Mutaharov, Shoxistaxon Uljaeva, S. Sharipov va boshqalar tomonidan buyuk alloma Imom Buxoriyning ilmiy merosini fan sohalari bo'yicha o'rganishning nazariy asoslari yoritilgan. Shuningdek, xorijlik olimlar tomonidan ham izlanishlar olib borilmoqda. Imom Imom Buxoriyda inson kamolotining oliy belgisi bo'lgan sifatlar juda ko'p edi. Ulardan biri haqida o'zlari bunday yozadilar: "G'iybat haromligini bilganimdan buyon biror kishini g'iybat qilganim yo'q". U kishining adolatli shaxs bo'lganliklari haqidagi yana bir yodnomada bunday deyiladi: "Unga Abu Hafs bergan yukni keltirishdi. Kechqurun bir guruh tojirlar kelib, ushbu savdodan besh ming dirham foyda berishni taklif qildilar. Imom Imom Buxoriy ularga bu kecha sabr qilib, kutib turishlikni maslahat berdilar. Ertasi kuni boshqa tojirlar kelishib, mol uchun o'n ming dirham foyda taklif qilishdi. Shunda u: "Men kecha kechqurun sizlardan oldin kelganlarga berishni niyat qilgandim, niyatimni buzishni istamayman", dedi va molni besh ming dirham kam foydaga bo'lsa-da, birinchi kelganlarga berib yubordi" [6].

Imom Imom Buxoriyning bu xatti-harakatlaridan ko'rinib turibdiki, tijoratda har doim bir so'zli bo'lish, adolatli qaror qabul qilish, haq so'zlash, o'z so'zida turish kabi sifatlar hozirgi kunda ham ahamiyatlidir. Imom Imom Buxoriy otda ov qilishni xush ko'rardilar. Bu haqida u kishining Abu Jafar kunyasi bilan

chaqiriluvchi kotibi quyidagilarni yozadi: “Ko‘pincha, ulov minib, o‘q otgani chiqib turar edi.

U kishiga hamroh bo‘lganim davomida o‘qlari mo‘ljalga tegmay qolganini faqat ikki marta ko‘rganman”. Firabrda turganimizda, bandargoh (port)ga olib boradigan yo‘lga chiqib, o‘q ota boshladik. Imom Imom Buxoriyning kamonidan otilgan o‘qlardan biri anhor ustiga qurilgan ko‘prik arqoniga borib sanchildi va arqon yorildi. U buni ko‘rgach, ulovidan tushib borib, arqondagi o‘qni chiqarib oldi. O‘q otishdan to‘xtadi va: “Qaytinglar”, – dedi [4].

Biz ortga qaytdik. Shunda u menga yuzlanib, og‘ir nafas olarkan: “Yo Abu Jafar, senga hojatim bor”, – dedi. Men uni tinglashga shayligimni bildirdim. U esa: “Ko‘prik egasining oldiga borasan! Biz arqonga zarar yetkazdik. Bizga uning o‘rniga boshqasini tortishga yoki qiymatini to‘lashga ijozat berishingni va bizni qilgan narsamiz uchun kechirishingni so‘raymiz”, – deysan dedi”. Ko‘prikning egasi Humayd ibn Axzar ismli kishi ekan, uni qidirib topdim. Unga aytilgan omonatni yetkazdim.

U esa menga: “Abu Abdullohga salom ayt va unga: “Sening qilgan ishingni kechirdim. Barcha mulkim senga fido bo‘lsin”, – deganimni yetkaz”, – dedi. Abu Jafar aytilgan omonatni Imom Imom Buxoriyga to‘lig‘icha yetkazadi. Shunda uning yuzlari birdaniga yorishib ketadi va chehrasida xursandchilik alomati paydo bo‘ladi. Abu Jafarning ta’kidlashicha, shu kuni Imom Imom Buxoriy g‘ariblarga besh yuzta hadis o‘qib berdi va molidan uch yuz dirham sadaqa qilib yubordi”. Muhaddislar sultonidagi bu kabi fazilatlar bugungi kunimizda har birimiz uchun ibrat maktabidir. Ayniqsa, muhtaram Prezidentimiz olib borayotgan shaffof siyosat zamirida adolatli jamiyat qurish yo‘lida bu maktab saboqlari suv bilan havodek zarur! Hududlardagi hokimlar, huquq-tartibot idoralari, korxonalar va tashkilot rahbarlaridan kamtarlik va ilm-ma’rifat talab etilayotgan kunlarda u kishining hayot tarzi, halollik kodeksi, qat’iyatli adolati, mukammal iymoni yo‘lchi yulduzdir [5].

Kitob o'qimaslik kishilarni ma'naviy qashshoqlikka duchor qiladi. Imsiz odam esa kunduzi ham yo'ldan adashadi. Shu tufayli jamiyatimizdagi ayrim rahbarlar, mahalla oqsoqollari poraxo'rlik dardiga muhtalo bo'lishdi. Tadbirkorlar savdo-sotiqdan katta foyda topish ilinjida bozorlarda narx-navoni sun'iy oshirishni shunchaki tirikchilik zaruriyati deb baholashmoqda. Aslida, bular naqadar katta gunoh ekanligi Imom Imom Buxoriy asarlarida mukammal bitilgan. Jamiyatimizdagi kambag'allik qatlamini bartaraf etishda jonbozlik ko'rsatishi lozim bo'lgan (hozircha masjidlardagi quruq va'z-nasihatdan nariga o'tolmayotgan) din peshvolari – ulamolarimiz Imom Imom Buxoriy dahosi oldida bir umr qarzdordirlar. Chunki ular ma'naviyat va abadiyat dunyosida u kishi zabt etgan oltin zinaning birinchi pillapoyasiga ham yaqin bora olishmaydi. Sababi, Imom Imom Buxoriydagi qat'iyat, jur'at, samimiylik, fidoyilik xislatlari negadir ulamolarimizda ko'rinmaydi. Zero, Imom Imom Buxoriy mazlumlarga, muhtojlarga, musofirlarga, qarzdorlarga doimo ko'makchi, jamiyatning eng quyi qatlami bilan hukmdorlar o'rtasidagi adolat posboni edilar.

U kishi qarshisida manman degan olimlar tiz cho'kib, hurmat ko'rsatardi. Amir-u hukmdorlar u kishining duolari barakotidan umidvor bir holda saltanatiga tashrifini yillar davomida kutib yashardi. Imom Imom Buxoriy esa saroylarga borishdan qochib, oddiy xalq orasida umr o'tkazishni sevardi. U kishi Buxoro yaqinida bir rabot qurdirdi. Buni eshitgan xalq bu savobli ishda ko'makchi bo'lish uchun sel kabi yog'ilib keldi. Muhaddislar peshvosi bunga kifoyalanmay, o'zlari yeng shimarib ustalarga g'isht tashib berib turdi. Imom Imom Buxoriy ilmni, adolatni juda-juda sevar va qadrlardi. Bugungi avlodga bebaho boylik sifatida yozib qoldirgan asarlari "Jome'us-sahih" kitobiga bunday baho bergandilar: "Uni o'zim bilan Alloh azza va jallaning orasida hujjat qildim". Naqadar buyuk xizmat va oltin satrlar... Imom Imom Buxoriyning eng ulug' fazilatlaridan yana biri u taassub (mutaassiblik)ning har qanday ko'rinishlaridan uzoq bo'lgan alloma edi. Uning shoh asari "Sahih Imom Buxoriy" bilan chuqurroq tanishilsa, Imom Buxoriyning o'z kitobidagi ma'lumotlarga

nihoyatda katta sinchkovlik va ehtiyotkorlik bilan yondashganini ko'ramiz. Qanchadanqancha mashaqqatlar bilan to'plangan hadislarining sahifligiga to'la ishonch hosil qilib, obdan tekshirgandan keyingina o'z asariga kiritganligi ushbu fikrimizni yana bir bor tasdiqlaydi.

Imom Buxoriyning "Sahih" asari haqida gapirar ekanmiz, shuni ham qayd qilish kerakki, ushbu kitobning sahif isnodlarida ahli sunnaga mansub bo'lmagan roviylar ham uchraydi. Imom Buxoriy muhaddislarda hadislariga bo'lgan katta mehr va intilish hamda unga qat'iy amal qilish har qanday tahsinga sazovor, deb hisoblardi. Bu masala g'oyatda muhim bo'lib, bu xususda ba'zi muhaddislarning o'zlari ham fikr-mulohazalarini bildirganlar. Jumladan, imom Ahmad ibn Hanbal: "O'zim amal qilmagan bitta ham hadisni kitobga olmaganman", – deb ta'kidlagan bo'lsa, o'z davrining yirik muhaddislaridan biri sanalgan Vakiy ibn al-Jarroh: "Agar biror hadisni yodlashni istasang, eng avvalo, unga amal qil", – degan [6].

Yana bir muhaddis Ibrohim ibn Ismoil esa: "Hadislarni yodlashda, eng avvalo, unga amal qilish yo'lidan foydalanardik", – deb ta'kidlagan, alloma as-Suyutiy o'zining "At-Tadriyb" nomli asarida bu jarayonni quyidagicha ifodalaydi: "Ibodatlarda, odob-axloq, fazilatlar, solih a'mollar xususida eshitgan hadislardan samarali foydalanish lozim. Bu birinchidan ushbu hadisning zakoti, ikkinchidan esa uni yodlash uchun yaxshi omildir".

Ko'pgina manbalar va tarix kitoblarida Imom Imom Buxoriyning aql-zakovati va quvvai-hofizasini sinash maqsadida qilingan imtihon (sinov) xususida aniq ma'lumotlar zikr qilingan. Darhaqiqat, bunday jiddiy bir imtihon Bag'dodda Dor ul-xilofat (Xalifalik uyi)da Bag'dod ulamolari tomonidan uyushtirilgan. Bag'dodlik olim Abu Bakr al-Kaluzoniy (vafoti 249-hijriy yil) "Muhammad ibn Ismoil Imom Buxoriyga o'xshash hech bir olimni ko'rmadim. Biror ilmga oid har qanday kitobni olib sinchiklab mutolaa qilardi-da, unda keltirilgan barcha hadislarini bir martaning o'zidayoq yodlab olardi", – deb yozgan.

Qachonki Imom Imom Buxoriy hadis ilmi bo'yicha mukammal ilmga ega bo'lib ilmiy majlislar uyushtirib, saboq bera boshlagach va uning bu tarzda majlislarining dovrug'i har tarafga tarqab, el orasida yoyilgach, ilm toliblari-yu, ahli donish uning saboqlariga shunchalik ko'p yog'ilib kela boshladiki, hatto majlislariga odamlar sig'may ketardi. Bu tartibdagi ilmiy majlislar bir qancha Basra, Bag'dod, Hijoz, Balx kabi shaharlarda uyushtirilib, alloma umrining oxirlarida o'z vatani Buxoroda ham hadislardan dars bergandi. Manbalarda keltirilishicha, imom Imom Buxoriy o'z ijodiy faoliyati davrida yigirmadan ortiq asarlar yaratgan. "Al-adab al-mufrad" ("Adab durdonalari"). Imom Imom Buxoriyning odob-axloq xususidagi eng sahih hadislarni o'zida mujassam etgan ushbu asari katta tarbiyaviy ahamiyatga molik benazir to'plamdir. Uning arabcha nashri ikki marta bosilib, 1990-yilda olim Sh.Boboxonov tomonidan asarning o'zbekcha tarjimai ham nashr etilgan.

Imom Imom Buxoriyning bu asarida 1322 hadis va xabarlar 644 bobda ja'mlangan bo'lib, u Hindiston, Turkiya va Misrda bir necha marta chop etilgan. Asarning bir qancha qo'lyozma nusxalari ham saqlangan. Hindistonlik olim as-Sayyd Fazlulloh al-Jiloni bu asarning tanqidiy nashrini sharhi bilan birgalikda "Fazlullohisamad fi tavziyhil-adab al-mufrad" nomi bilan chop etgan. Hadislar Islom dinida Qur'ondan keyingi muqaddas manba. Hadislar to'plami sunnat deb ataladi. "Al-adab al-mufrad" asarida Muhammad alayhissalomning so'zlari, qilgan ish faoliyatlari va sahobalar tomonidan amalga oshirilgan ishlarga munosabatlari bayon ettirilgan.

Hadisi shariflarni yig'ib kitob shakliga keltirish, asosan, Payg'ambarimiz alayhissalomning vafotlaridan keyin amalga oshirilgan. Bu sharaflig'ish hijratning uchinchi asriga kelib keng quloq yozdi va u hadisshunoslikning oltin davri deb ataladi. Islomolamining o'sha davrdagi madaniy markazlaridan sanalgan Bog'dod, Kufa, Basra, Damashq, Buxoro, Samarqand, Urganch, Termiz kabi shaharlarda hadis ilmi bilan shug'ullanuvchi muhaddislar ko'p bo'lgan. Ular ichida eng ishonchli manba Imom Imom Buxoriy hadislari deya e'tirof etiladi.

Islomda axloqiy-huquqiy qonun-qoidalar majmui, shariat XI-XII asrlarda tugal shakllangan. Shariat qonun-qoidalari Qur'on va sunnat asosida ishlab chiqilgan. Unda musulmonlarning ijtimoiy-iqtisodiy, diniy, huquqiy va axloqiy hayotini tartibga soluvchi qonun-qoidalar belgilab berilgan.

Bunday tartib-qoidalar "Hidoya" va boshqa kitoblarda jamlangan. "Al-adab al-Mufrad" (Odob durdonalari) asarida tarbiyaga oid hadislarni keltiramiz, jumladan: "Yaxshilikka yaxshilik qilish haqida"- Jobir ibn Abdulloh (r.a.) aytdilar: "Rasululloh (s.a.v.): "Kim moddiy jihatdan birovga yaxshilik qilsa, unga ham yaxshilik qaytarilsin. Yaxshilik qilishga qurbi kelmasa, u kishini g'oyibona maqtasin, chunki maqtash tashakkur o'rnida o'tadi. Ammo u kishining yaxshiligini yashirsa, undan tongan, yaxshilikni bilmagandek bo'ladi. Kim o'zida yo'q narsani menda falon narsa bor deb maqtansa, ikki qavat kiyim bilan o'ralgan hisoblanadi", – dedilar". Ya'ni u ikki barobar yolg'ondir. Abu Zarr (r.a.)dan rivoyat qilindi: "Rasululloh (s.a.v.)dan: "Amallarning qaysi biri yaxshiroq" – deb so'rabdi. Rasululloh (s.a.v.): "Alloh taologa ishonmoq va uning yo'lida jihad qilmoq", dedilar. Yana: "Qanday qulni ozod qilish yaxshi?" – deyildi.

Rasululloh (sa.v.): "Narxi qimmatroq va egasiga kerakliroq bo'lganini", dedilar. So'rovchi: "Agar shunga qodir bo'lmasa-chi ?" – degan edi, Rasululloh (s.a.v.): "Unday bo'lsa, kambag'al va yetimlarga yordam berasan va ishini uddasidan chiqa olmaydigan hunarsiz kishilarning ishini qilib berasan", – dedilar. U: "Bunga kuchim yetmasa-chi?" – dedi. Rasululloh (s.a.v.): "U vaqtda odamlarga ozor berishdan o'zingni saqlaysan, bu ham o'z joning uchun qilgan bir sadaqang bo'ladi", – dedilar". Dunyoda yaxshilik qilganlar oxiratda mukofotga ega bo'ladilar. Qo'baysa ibn Burma Asadiy (r.a.) aytdilar: "Men Rasululloh (s.a.v.) huzurlarida edim. Rasululloh (s.a.v.): "Bu dunyoda yaxshilik qilgan kishilar oxiratda yaxshilikka erishadilar va shariatda yomonlik deb sanalgan ishlarni qiluvchilar oxiratda yomonlikka duchor bo'ladilar", – dedilar".

Bu hadisning ikkinchi ma'nosi: bu dunyoda kishilarga manfaati tekkan odamning u dunyoda ham manfaati tegadi, chunki dunyoda manfaatga tekkani uchun Alloh taolo unga savob beradi, o'sha savobi tufayli gunohkor kishilarni shafolat qil ishga yo'l ochiladi [6]. Demak, bu dunyoda yaxshilik ilgani kabi u dunyoda ham yaxshilik qilgan bo'ladi. Harmala ibn Abdulloh (r.a.)dan rivoyat qilindi. U kishi bir necha o'tliq hamroqlari bilan o'z yurtidan chiqib Rasululloh (s.a.v.) huzurlariga keldilar. Bir oz turganlaridan keyingina Rasululloh (s.a.v.) u kishini tanidilar. Rasululloh (s.a.v.) u yerdan qo'zg'alganlaridan keyin dedi: "Men Rasululloh (s.a.v.) yonlariga borib tursam, ko'proq ilm o'rganaman",-dedim-da, piyoda yurib yonlariga borib, tik turdim va: "Yo Rasululloh, menga nima ish qilishimni buyurasiz?" – deb so'radim. Rasululloh (s.a.v.): "Ey, Harmala, yaxshi deb hisoblanadigan ishni qil va yomon deyilgan ishlardan o'zingni tort!" – dedilar. Men keyin qaytib joyimga bordim-da, yana Rasululloh (s.a.v.) oldilariga kelib, u zotga yaqinroq turdim va avvalgi savolimni yana qaytardim.

Rasululloh (s.a.v.) yana xuddi o'sha javobni qaytardilar-da: "Ey, Harmala! Kishilar oldidan chiqib kelganingda orqangda gapiradigan gaplardan qaysi biri senga ma'qul bo'ladigan bo'lsa, o'shani qil! Ammo ma'qul bo'lmaydigan bo'lsa, undan o'zingni saqla", – dedilar [4]. Shundan keyin men o'z joyimga borib Rasululloh (s.a.v.)ning shu qisqa nasihatlarini o'ylab ko'rsam, u hamma narsani o'z ichiga olgan purma'no so'zlar ekanini bildim", – dedilar. Ilm-fanni egallash, ma'rifatli bo'lish juda katta savobli ish ekani qayta-qayta ta'kidlanadi. Beshikdan to qabrgacha ilm izlash lozimligi qayd qilinishining o'zi katta tarbiyaviy ahamiyatga ega. Shuningdek, hadislarining mavzu qamrovi nihoyatda keng. Ular Muhammad payg'ambarning hayoti va faoliyati bilan bog'liq hadislar talqini, o'zaro insoniy munosabatlar, do'stlik, ahillik, saxovat, ota-onalarga va qarindosh-urug'larga munosabat, halollik, poklik, adolat, insof, diyonat, hasad, xiyonat, rostgo'ylik, yolg'onchilik, fitna -fasod va boshqa insoniy fazilatlar va nuqsonlar ustida bahs yuritadi. Muhimi,

ularda yuksak insoniy fazilatlar ulugʻlanadi, kishilarda shunday xislatlarning boʻlishi maʼqullanadi va targʻib qilinadi, aksincha, yomon feʼl-atvor va xususiyatlarning kishilik jamiyati uchun kulfat va azoblar keltirishi qayta-qayta taʼkidlanadi. Ilm-maʼrifat borasida ham koʻplab hadislar mavjud. Masalan, ularning birida “Garchi Xitoyda boʻlsa ham, ilmga intilinglar, chunki ilm olishga harakat qilish har bir moʻminga farzdir”, – deyiladi. Bunda kishilarni ilm olishga undash, oʻz bilimni chuqurlashtirishga daʼvat ochiq koʻrinib turibdi. Vatan va vatanparvarlik bilan bogʻliq hadislar ham anchagina. Tabiiyki, ular orasida “Vatanni sevmoq iymondandir” hadisi mashhurdir. Hadislar hayot hodisalari haqidagi oʻgitnomalardir. Aslida, dinning oʻzida ham bu xislat mavjud. “Din-nasihattan iborat”, degan hadis bejiz emas. Umuman, kishilarni ahillik, hamjihatlik, ittifoq bilan yashashga undash, buning oqibati xayrli va barakali natijalar bilan yakunlanishini koʻrsatish, aks holda esa parokandalik, fayzsizlik sodir boʻlishi bu oʻgitnomalarda koʻrinib turadi [6].

Hadislar insonni samimiyatga, pokdomonlikka, mustahkam imyon va sobit eʼtiqod egasi boʻlishga undaydi: “Savobli ish qilganingizda xursand boʻlsangiz, gunoh ish qilganingizda esa xafa boʻlsangiz, demak, siz haqiqiy moʻmindirsiz”. Hadislarda ijtimoiy jihatdan himoyaga muhtoj boʻlgan kishilarga alohida eʼtibor berilgan: “Qalbing muloyim, hojating ravo boʻlishini xohlaysanmi? Xohlasang, yetimlarga mehribon boʻl, ularning boshini sila, oʻz taomingni ularga Yedir. Shunda diling yumshab, hojating ravo boʻlur”. Ammo yetimlar haqqini yeyishdan tiyilmoq shart, hatto u harom qilinadi: “Ikki zaif toifa, yaʼni yetim va ayol haqqini yemoqlikni sizlarga harom qilaman”. Odamiylik ham hadislarda tez-tez tilga olingan mavzulardan. Bunday asosiy eʼtibor barcha insonlarni teng tutib, hurmat qilishga, barchaga mehr-muhabbat bilan qarashga tortiladi. Jumladan, “Oʻzingga yoqqan narsani boshqalarga ham ravo koʻr!”, – deyilgan. Shuningdek, hadislarda qoʻli ochiqlik, saxovat, xayr-ehson, boshqalar dardiga sherik boʻlishlik ulugʻlangan.

Hadislardagi: “Sadaqaning afzali mo‘min kishi ilm o‘rganib, so‘ng boshqa mo‘minlarga o‘rgatishidir”, “Ilm ibodatdan afzaldir” kabi fikrlar tahlilga muhtoj emas. Qur’oni Karimda “Ilm” so‘zi asosida “Alima” – bilmoq fe‘l negiziga tayangan kalimalar 750 marotaba uchrashi ilmiy tadqiqotlarda qayd etilgan. Payg‘ambarimiz Muhammad alayhissalomga ilk nozil bo‘lgan oyat ham “Iqro...” “O‘qi” so‘zidan boshlanadi. Ko‘rinadiki, islom e‘tiqodi avval boshdanoq insonni o‘qib-o‘rganishga, ilm vositasi bilan dunyoni anglab yetishiga targ‘ib etadi. Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, imom Buxoriyning “Al-adab al-mufrad” (“Adab durdonalari”) asari odob-axloq xususidagi eng sahih hadislarini o‘zida mujassam etgan, katta tarbiyaviy ahamiyatga molik benazir to‘plamdir. Undan samarali foydalanish bugungi kundagi dolzab masalalardan biridir. Chunki Imom Buxoriyning odob-axloqxususidagi eng sahih hadislardan foydalanish orqali yoshlarda ilmga bo‘lgan qiziqishni orttirish mumkin, shuningdek, yaxshilik va yomonlik, saxiylik, halollik, adolat bilan ish ko‘rish, o‘ziga nisbatan tanqidiy ko‘z bilan qarash, vatanparvarlik siatlarini tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning “Qadimiy yozma manbalarni saqlash, tadqiq va targ‘ib qilish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori. 2017-yil 24-may.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora tadbirlari to‘g‘risida” 2855-sonli Qarori. 2017-yil 27-mart.
3. Amonov N. Qobilov. Imom Buxoriy izidan. – T.: Mumtoz so‘z, 2019.
4. Imam Buxari. Al-adab al-mufrad. T.: Toshkent islom universiteti, 2008.
5. O. Yusupov va boshqalar. Imom Buxoriy ta’rifi. – T.: G‘ofur G‘ulom, 2019.
6. Shayx Muxammad Sodiq Muxammad Yusuf. Hadis va Hayot. 1-jild. T.: Sharq, 2008-yil.